

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Paxratdinova Ulbosin Ajiniyoz

PEDAGOGIKADA TA'LIM VA TARBIYANING AHAMYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

★★★★★
HONORED
MENTION
★★★★★

YOUR
SEAL